

Волженцева І.В.,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІН ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сьогодні заклади вищої освіти, керуючись Конституцією України та Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», піклуються про всебічний особистісний розвиток та якісну підготовку майбутніх фахівців дошкільного профілю. Дійсно, в умовах зміни освітньої парадигми, яка сформувалася під впливом вимог суспільного життя, коли потрібне не тільки засвоєння нового змісту, нової інформації, а необхідне включення майбутнього фахівця в систему ідей та уявлень, перш за все, важливо *формування ціннісно зрілої особистості*, яка здатна до співпереживання, емпатії, постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, співпричетності до того, що вивчається на основі певного зразка або правила, а по-друге, необхідно *забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЗВО* в рамках об'єктивності і універсальності, системності та систематичності, оригінальності й креативності, прозорості та субсидіарності.

Дбаючи про збереження у майбутніх фахівців дошкільної освіти і ринку праці свого позитивного іміджу та позитивного іміджу системи вищої освіти України в цілому, - спираючись на європейський досвід розбудови вищої освіти, у тому числі декларацію міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» і Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, необхідне розробка, використання й впровадження *інноваційних технологій* - як однієї з домінуючих тенденцій розвитку людства – в заклади вищої освіти для підготовки майбутніх фахівців дошкільного профілю.

Психолого-педагогічні технології пов'язані, насамперед, із забезпеченням ефективного навчального процесу, впровадженням освітніх інновацій тощо. Привертає увагу амбівалентність використання поняття «психолого-педагогічна технологія» та його варіацій: «технологія навчання», «освітні технології», «технологія освіти», «психотехнологія» в сучасній психолого-педагогічній літературі. Так, О. Дубасенюк наголошує, що одні дослідники (Дж. Брунер, П. Кенес-Комоський та ін.) ототожнюють технологію навчання з процесом комунікації. Інші (О. Малібог, Т. Сакамото, Ф. Янушкевич) в освітній технології об'єднують засоби і процес навчання. Третя група (Д. Гасс, О. Богомолов та ін.) пропонують розглядати її з позиції наукової організації навчального процесу. Дотично «психотехнології», Л. О. Калмикова підкреслює, що це сукупність міждисциплінарних знань про мету, завдання, алгоритми, структуру, зміст та організаційні форми й засоби психодидактичних впливів у розвивальному навчальному процесі, який забезпечує опанування дошкільниками рідної мови й мовленнєвої діяльності [3; 4]. Інший аспект представлено Н. Тализіної, яка вважає, що суть сучасної технології навчання полягає у визначенні раціональних способів досягнення поставленої мети. Навчальний процес тут розглядається як система дій з планування, забезпечення і оцінювання процесу навчання [5, 10].

В рамках нашої *інноваційної психотехнології* поліфункціональної регуляції психічних станів особистості представлено авторський підхід до проблеми оптимізації психічних станів майбутніх фахівців дошкільного профілю, підвищення ефективності їх регуляції на основі комплексного полімодального підходу щодо можливостей поліфункціональної регуляції психічних станів особистості, так як саме вони обумовлюють продуктивність не тільки навчальної діяльності, а й загальної життєдіяльності людини в умовах навколишньої дійсності.

Поліфункціональна регуляція психічних станів містить звукоколірну регуляцію, подану інтегрованими блоками перцептивної психотерапії: блоком звукотерапії, представленим такими засобами, як музика, біозвуки і бінауральні звуки, і блоком кольоротерапії, представленим такими засобами, як кольори (хроматичні та ахроматичні групи), об'єкти (природні та створені людиною), графічні засоби (за чітким і розпливчастим зображенням), що зумовлюють регуляцію станів. Компоненти зазначених блоків розкрито відповідно до запропонованих видів, груп, специфіки прояву стосовно природи виникнення і характеру впливу [1, с. 9-11].

Якщо *технологія* - це комплекс організаційних заходів, операцій та прийомів, спрямованих на досягнення поставленої мети, то у нашому дослідженні такими є: зміст програмних комплексів, їх складові частини, специфіка підбору матеріалу до програмних комплексів, критерії опису емоційних способів регуляції, особливості організації сеансів звукокольорової регуляції, технічні й гігієнічні вимоги до застосування звукокольоротерапії [2, с. 178-181].

Таким чином, представлено принципово новий метод вирішення проблем, пов'язаних з оптимізацією психічних станів майбутніх фахівців дошкільної освіти, їх емоційними переживаннями, авторська психотехнологія полі функціональної звукоколірної регуляції психічних станів, яка забезпечить оптимальне реагування на стрес не тільки в навчальній, а й в інших видах діяльності людини. Практичне використання поліфункціональної регуляції представлено *звукоколірними програмними комплексами* за типами «Релаксація» і «Активізація» у часовому діапазоні 15–21 хв. кожен, з анотацією, технічними й гігієнічними вимогами до їх використання. Не рекомендоване тривале використання програмних комплексів у пізній вечірній час, якщо немає потреби в зосередженості, концентрації уваги, активізації розумової діяльності особистості [2, с. 346-367].

ЛІТЕРАТУРА

1. Волженцева И. В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами: автореф. дис. ... д. психолог. наук : 19.00.07. Київ, 2013. 38 с.
2. Волженцева И. В. Методологические и теоретико-эмпирические исследования полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : монографія. Донецк: Донбасс, 2012. 536 с.
3. Калмикова Л. О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д. психолог. наук : 19.00.07. Київ, 2011. 42 с.
4. Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія. Київ : Фенікс, 2008. 497 с.
5. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: зб. наук.- метод. праць / За ред. О. А. Дубасенюка. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. 261 с.